

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ И ВОЛЬФРАМА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ВИДЕ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Шодиев Аббос Неъмат угли

Доктор технических наук, проф. кафедры «Горное дело» Каршинского инженерно-экономического института, Узбекистан, Карши

Боймуродов Нажмиддин Абдукодирович

Ассистент кафедры «Горное дело» Каршинского инженерно-экономического института, Узбекистан, Карши

E-mail: najmiddinboy-94@mail.ru

Хужакулов Амиржон Муродович

Доцент кафедры «Горное дело» Каршинского инженерно-экономического института, Узбекистан, Карши

Равшанов Аваз Али угли

Ассистент кафедры «Горное дело» Каршинского инженерно-экономического института, Узбекистан, Карши

Нарзуллаев Муслимбек Азизбек угли

Студент кафедры «Горное дело» Каршинского инженерно-экономического института, Узбекистан, Карши

www.doi.org/10.5281/zenodo.10516327

Аннотация. В статье изложены проблемы от возникновения техногенных отходов и приоритетные задачи их решения, анализ технологии обогащения вольфрам содержащих руд и их отходов, изучение химического и минералогического состава техногенных вольфрам содержащих отходов рудника Ингички.

Ключевые слова: Полезное ископаемое, минерал, вольфрам, рудник, потери и истощение минеральных ресурсов, обогащение, металлургическая отрасль, техногенные отложения, лежалые хвосты, переработка, экологическая безопасность, эффективность, экономичность.

Введение. В мире несмотря на предполагаемые введения в эксплуатацию новых месторождений, прирост запасов руд будет отставать от возрастающих потребностей промышленности. Вследствие этого большое внимание уделяется не только максимальному повышению степени использования континентальных месторождений, но и освоению вторичного сырья, техногенных месторождений, а также рудных запасов шельфов и дна океана. Все это указывает на то, что в настоящее время исключительно важное значение приобретает всемерное повышение комплексности использования недр путём создания малоотходной и безотходной переработки минерального сырья [1; с. 90].

В концепции развития металлургической отрасли Узбекистана определены задачи и приоритетные направления развития цветной металлургии разработкой и внедрением инновационных технологий как при первичном производстве и обогащении, так и из техногенного вторичного сырья, позволяющих извлечь ценные компоненты в товарный продукт – драгоценные, редкие и редкоземельные металлы, создание новых технологий и производств.

Данная задача имеет несколько приоритетов. Во-первых, металл, извлечённый из вторичного сырья, значительно дешевле, чем извлечённый металл из руды, добытой из недр, из-за целого ряда сокращения технологических переделов переработки. Во-вторых, после извлечения металлов из отходов последний может быть полезно утилизирован в готовую продукцию, создаётся безотходная технология, при этом параллельно решается вопрос охраны окружающей среды [2; с. 94-104]

В настоящее время в Республике Узбекистан накоплено более 2,3 млрд. тонн отходов предприятий цветной металлургии. Следовательно, вовлечение в производство хвостов обогатительных фабрик и отходов металлургических заводов является актуальной задачей горно-металлургического комплекса Республики и охраны окружающей среды.

Важной проблемой создания безотходной технологии являются её организационно-технические принципы, где важную роль имеет разработка способов переработки и выбор оборудования, структура подразделений и экономическая эффективность. В этом аспекте имеются положительные опыты ряда горно-обогатительных предприятий, как в зарубежных странах, так и в странах содружества независимых государств [3; с. 92-95].

Литературный анализ и методы. Этим вопросам посвящено большое количество исследований Ф.Э.Апельцина, В.Ф.Барабанова, О.В.Брызгалина, И.В.Булдакова, В.К.Денисенко, Ю.Г.Иванова, Г.Ф.Ивановой, В.М.Изоитко, Г.Р.Колонина и Г.П.Широносовой, О.В.Кононова, С.А.Коренбаума, М.А.Кудриной, С.Ф.Лугова, И.Е.Максимюк, Д.О.Онтоева, М.М.Повилайтис, В.А.Попова и В.И.Поповой, М.Б.Рафальеон, Д.В.Рундквиста, В.И.Сотникова, Л.В.Сырицо, Л.В.Чернышева, И.И.Четырбоцкой, Н.И.Шумской, А.Д.Щеглова, Г.Н.Щербы и многих других. С другой стороны, исследованиями Л.А.Барского, В.З.Блисковского, А.И.Гинзбурга, Ю.Г.Грекуловой, Н.В.Иванова, О.П.Иванова, Г.А.Коца, Ю.П.Кушпаренко, В.И.Матиас, Г.А.Митенкова, Б.И.Пирогова, Г.С.Поротова, Г.А.Сидоренко, В.И.Ревнивцева, С.Ф.Чернопятова и многих других, установлено, что химический состав минералов, концентрации микропримесей, некоторые физические свойства имеют значение при оценке качества минерального сырья и их определение наряду с изучением свойств поверхности, дефектности кристаллов, характеристик рудных ассоциаций является главным при выборе способов рудоподготовки и обогащения, методов управления технологическими процессами.

Обсуждения. Для переработки исследуемых материалов приняли решение проверить ряд технологических схем и методов обогащения с целью выявления оптимального варианта по компоновке схем цепи аппаратов и режимов ведения технологических процессов. В качестве методов обогащения и схем цепи аппаратов выбраны: проведение экспериментов по обогащению лежалых хвостов на винтовом сепараторе с перечисткой и на концентрационном столе с двумя перечистками; эксперименты с применением гравитационного метода в комбинации с флотацией по методу Петрова; эксперименты по гравитационному методу в комбинации с отсадочной машиной с перечисткой и контрольной отсадкой, затем обогащение продукта на концентрационном столе, желательно с двумя перечистками, также заменой отсадочной машины на винтовой сепаратор [4; с.12334-12338].

При обогащении материалов с более тонкой вкрапленностью минералов усложняются процессы и схемы с дополнением методов обратной флотации, флотационной гравитации, магнитной и электрической сепарации, обжига и химической обработки.

Тонко вкрапленные шеелитовые руды с низким содержанием WO_3 обогащаются флотацией, а при крупной вкрапленности минерала обогащение может производиться комбинированными методами, отсадкой, концентрацией на столах и флотацией. Готовая продукция обогатительной фабрики представляет собой шеелитовый концентрат марки КШ-4 для производства твёрдых сплавов [5; с.57-61].

На начальном этапе обогащение руд Ингичкинского рудника проводилось методом флотации на опытной фабрике с производительностью переработки руды до 100 – 150 т. в год. В результате её деятельности было намыто хвостохранилище №1 общим объёмом 3,6 млн.т. хвостов. В 1976 году была введена в эксплуатацию основная обогатительная фабрика, имеющая производительность до 500 тыс. т. руды по исходному сырью, которая работала до 1996 г. В результате её деятельности было сформировано хвостохранилище

№2, способствующее складированию около 12 млн. тонн лежалых хвостов (рис.1).

Суммарные запасы лежалых хвостов по данным заводского учёта оцениваются: - общее количество 14662 тыс. т., в том числе в малом хвостохранилище -3614 тыс.т., в большом хвостохранилище – 11048 тыс. т.

Среднее содержание в лежалых хвостах – 0,06% WO_3 .

Известен способ доизвлечения вольфрама из отвальных хвостов обогатительной фабрики Ингичкинского рудника [7; с.47-54], который включает в себя:

- ✓ приготовление пульпы и её дешламацию в гидроциклоне (удаления класса - 0,05 мм);
- ✓ последующее разделение обесшламлённой пульпы на конусном сепараторе;
- ✓ двухстадийную перечистку концентрата конусного сепаратора на концентрационных столах с получением концентрата, содержащего 20,6% WO_3 , при среднем извлечении 29,06%.

Недостатками этого способа являются низкое качество получаемого концентрата и недостаточно высокое извлечение WO_3 .

Технология извлечения вольфрама из лежалых хвостов по этому способу включает:

- операции получения черновых вольфрам содержащих концентрата и промпродукта, золотосодержащего продукта и вторичных отвальных хвостов с помощью гравитационных методов мокрого обогащения - винтовой и центробежной сепарации - и последующей доводки полученных черновых концентрата и промпродукта с помощью гравитационного (центробежного) обогащения;
- и магнитную сепарацию с получением кондиционного вольфрамового концентрата с содержанием 62,7% WO_3 при извлечении 49,9% WO_3 .

При этом хвосты центробежной сепарации и немагнитная фракция направляются во вторичные отвальные хвосты, суммарный выход которых на стадии доводки чернового вольфрамового концентрата составляет 3,28% при содержании в них 2,1% WO_3 .

Недостатками этого способа являются многооперационность технологического процесса, включающего 6 операций классификации, 2 операции доизмельчения, а

также 5 операций центробежной и 3 операции магнитной сепарации с использованием сравнительно дорогостоящих аппаратов. При этом, доводка черного вольфрамового концентрата до кондиционного связана с получением вторичных отвальных хвостов со сравнительно высоким содержанием в них вольфрама (2,1% WO₃).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье дано решение актуальной научно-производственной задачи: научно обоснованы, разработаны и в определенном объеме реализованы эффективные технологические методы извлечения вольфрама из лежалых хвостов Ингичкинской обогатительной фабрики.

References:

1. А. А. Юсупходжаев. Научно-технические основы технологий переработки техногенных отходов. // Конспект лекций для магистров специальности 5А520408. ТГТУ -2019 г, 90 с.
2. Карелов С.В., Выварец А.Д., Дистергефт Л.В., Мамяченков С.В., Хилай В.В., Набойченко Е.С. Оценка эколого-экономической эффективности переработки вторичного сырья и техногенных отходов, Известия ВУЗов, Горный журнал – 2002 г - № 4, С. 94-104.
3. Новиков А.А., Сазонов Г.Т. Состояние и перспективы развития рудно- сырьевой базы цветной металлургии РФ, Горный журнал – 2000 г - №8, С. 92- 95.
4. Квитка В.В., Кумакова Л.Б., Яковлева Е.П. Переработка лежалых хвостов обогатительных фабрик Восточного Казахстана, Горный журнал – 2001 г - № 9, С. 57-61.
5. Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Саидахмедов А.А., Туробов Ш.Н. Изучение возможности извлечения молибдена и рения из техногенных отходов.// Кончилик хабарномаси №3 - 2019 С. 51-53.
6. А.Б. Ежков, Х.Т. Шарипов, К.Л. Бельков «Вовлечение в переработку лежалых вольфрам содержащих хвостов Ингичкинского рудника». Тезисы докладов III Конгресса обогатителей стран СНГ, т.1, МИСиС, М., 2001г. 47-54с.
7. Mutalova M.A., Khasanov A.A., Masidikov E.M. « Extraction of a Tungsten-Containing Product from the Left Tails of the Ingichin Factory» International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 7, Issue 5, May 2020. С. 13850-13856.
8. Kurbanbaev D.M. Shamaev M.K., Tashkulov A.A., Melnikova T.E. Production of Drilling and Explosion Works at the “Yoshlik I” Mine Quarry with the use of Non-Electric Initiation System and Emulsion Exp. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology 2020/5
9. Анарбаев Х.П. Разработка рациональной схемы обогащения лежалых хвостов вольфрама применительно руднику ингички. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social Sciences № 1(5) 2021 г.
10. Boymurodov N.A. THE CURRENT STATE OF THE STUDY OF GEOMECHANICAL CONDITIONS OF ROCK MASSES WITH AN INCREASE IN THE DEPTH OF OPEN-PIT MINING // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 11(104). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14558>
11. Пирматов Э.А., Шодиев А.Н., Боймуродов Н.А. ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМЫХ ФОРМ ВОЛЬФРАМА И УСЛОВИЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ШЕЕЛИТА И ВОЛЬФРАМИТА //

Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 11(116). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16240>

12. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.

13. Каримов, Ё. Л., Латипов, З. Ё. У., Каюмов, О. А. У., & Боймуродов, Н. А. (2020). Разработка технологии закрепления солевых отходов рудника Тюбегатанского горнодобывающего комплекса. *Universum: технические науки*, (12-3 (81)), 59-62.

14. Shodiev, A., Boymurodov, N., & Ravshanov, A. (2023). STUDY OF THE TECHNOLOGY FOR EXTRACTING TUNGSTEN IN THE FORM OF A SEMI-FINISHED PRODUCT AND METALLIC FORM FROM INDUSTRIAL WASTE. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 1(2), 87-91.

15. Boymurodov, N. A., Jonuzokov, A. J. U., & Abdisoatov, S. Z. U. (2021). Features of the total extraction of complex ore bodies with interlayers and rock inclusions. *Science and Education*, 2(4), 131-134.

16. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 54-59.

17. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 102-108.

18. Khasanov, A. S., Eshonqulov, U. X., & Khojiev Sh, T. (2022). Technology for the Reduction of Iron Oxides in Fluidized Bed Furnaces. *Technology*, 6(12), 23-29.

19. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. *Universum: технические науки*, (5-1 (74)), 37-40.

20. Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. *Достижения науки и образования*, (19 (41)), 10-13.

21. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.

22. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 423-428.

23. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 303-308.

24. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet*, 2(9), 2689-0984.

25. Хасанов, А. С., Хакимов, К. Ж., Шодиев, А. Н., & Эшонкулов, У. Х. (2018). Уран и Золото. *Мухофаза+ Ижтимоийсийосий, илмий-амалий ва бадиий журнал*, (01 (157)), 13.
26. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЁ И РУДЫ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(4), 291-298.
27. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(4), 34-46.
28. Eshonqulov, U. K. O. G. L., Umirzoqov, A. A., Khodjakulov, A. M., & Quziyev, N. J. (2021). DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICAL SCHEME OF SAMPLE ENRICHMENT TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 407-413.
29. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(1), 32-36.
30. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In *Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья* (pp. 119-125).